

Boyliyeva Umida Mamurjonovna

“TIKXMMI” MTU huzuridagi aniq fanlarga ixtisoslashgan maktab

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Xalq og‘zaki ijodida marosim qo‘shiqlari musiqiyliigi va hozirgi kunga qadar foydalanilib kelinayotganligi jihatidan katta ahamiyatga ega. Ushbu tezisda milliy marosim qo‘shiqlari xususiyatlari haqida so‘z yuritmoqchimiz. Xalq og‘zaki ijodi janrlari xilma-xilligi va badiiyliigi bilan bir-biridan farqlanadi.

Kalit so‘zlar: marosim qo‘shiqlari, lirika, qo‘shiq, badiiy xusiyatlar, musiqiylik, ijrochi.

Lirika-inson hayotida, tabiatda ro‘y bergan biron hodisa, lavhadan ta’sirlanish natijasida unga nisbatan paydo bo‘lgan munosabatni ichki kechinmalar, his-tuyg‘u vositasida ifodalashdir. Lirika eposdan shu ichki his-tuyg‘ularni ifodalashiga ko‘ra farqlanadi. Chunki epos sodir bo‘lgan hayotiy voqeani badiiylashtirib qayta hikoya qilsa, lirika esa mana shu hayotiy voqeaga munosabat tarzida ifodalanuvchi ruhiy taassurotlarni ifoda etadi. Xalq og‘zaki ijodining lirik turiga mavsum qo‘shiqlari, marosim qo‘shiqlari, lirik qo‘shiqlar, bolalar folklori kabilar kiradi. Mana shu lirik turning marosim qo‘shiqlari badiiy xususiyatlari musiqiyliigi xususida fikrlashsak.

Marosim qo‘shiqlarining boshqa lirik janrlardan farqli xususiyati uning musiqiyliigi va zamona bilan hamnafas yashovchanligidadir.

Insonning hayot yo‘li bilan bog‘liq oilaviy marosim qo‘shiqlari (tug‘ilgan kun, to‘ylar, motam marosimlari) o‘ziga xos urf-odatlar yoki marosimlar bilan nomlanishi an’anaga aylangan. Oilada farzand tug‘ilishidan boshlab uning ulg‘ayib katta bo‘lguniga qadar turli urf-odatga boy oilaviy marosimlar o‘tkaziladi. Masalan, beshik to‘yi, sunnat to‘yi, muchal to‘yi, nikoh to‘yi, kelin salom, motam marosimlari va h.k. Ushbu marosimlar oila davrasida o‘tkaziladi. Shuning uchun ular ommaviy xarakterga ega. Oilaviy marosimlarda kuy va qo‘shiqlar alohida ahamiyatga ega. To

‘y marosimi yoki oilada turli vaziyat bilan o‘tkaziladigan tadbirlarda kamay, sumay, nog‘ora va doyradan iborat cholg‘u asboblari ushbu xonadonda yangrab, oilada o‘tkazilayotgan marosimdan darak beradi, ya’ni mahallada qaysidir xonadonda to‘y yoki xursandchilik bo‘layotganligini bildiradi.

Shuni aytish lozimki, bunda qo‘shiqlar alohida ijro etilmasdan, urf-odati bilan marosim o‘tkazish jarayonida ijro etiladi. Ijro yakka va ommaviy tarzda bo‘lib, qo‘shiqlarning she’riy mazmunida shaxsiy tuyg‘ular mujassamlashadi. Masalan, «Kelin salom» qo‘shig‘i nikoh to‘yi marosimida an’anaviy ijro etib kelinadigan qo‘shiqdir. Ushbu qo‘shiqni aytish vaziyati kelinni kuyov xonadoniga kelishi bilan yuzaga kelib, kuyovning ota-onasi, qarindosh-urug‘lari, qo‘ni- qo‘shnilariga kelin nomidan ma’lurn ohanglarda salom aytib turiladi. Ijrochi ijro jarayonida she’r mazmuniga o‘zgartirish kiritadi, ya’ni ushbu xonadonga qarashli insonlarga murojaat etgan holda badiha (tayyorgarliksiz ijro etilgan kuy yoki qo‘shiq) ijro etadi.

O‘zbek xalq musiqasining ikkinchi qatlamini tashkil etuvchi lapar ikki kishi tomonidan ijro etiladigan aytimdir. Odatda turli ommaviy marosimlar va katta ommaviy tadbirlarda, ko‘proq sayilgohlarda yigit bilan qiz o‘rtasida lapar-aytishuv o‘tkaziladi.

Lapar orqali qiz bilan yigit bir-biriga muhabbat izhor etib, birga ichki tuyg‘ulami ifoda etadilar. Hozirgi kunda kuylanib kelinayotgan laparlarning aksariyati marosimlar bilan bog‘liq bo‘lmay, bevosita turli oilaviy yig‘ilishlarda ijro etiladi. Laparlarda sevgi-muhabbat asosiy mavzuni tashkil qiladi. Ularda hazil-mutoyiba mazmunidagi she’rlar aks ettirilgan. Laparda she’r misralari orasida naqarotlar bo‘lmaydi. Shu bois ikki kishi tomonidan aytilib, savol-javob asosiga qurilgan.

Lapar kuy-ohanglari nisbatan ixcham va barqaror tuzilmalarga tayangan holda qo‘shiq bilan birgalikda raqs ham qo‘shilib ketadi.

«Bilaguzuk», «Qoraqosh», «Nima-nima deysiz?» kabi laparlar xalq orasida mashhur bo‘lib, kuylanib kelinayotgan laparlardir.

Nihoyatda mashhur bo‘lgan «mahalliy laparlar» Xorazm vohasida ijro etiladi. Bu xildagi laparlar qo‘shiq janriga yaqin bo‘lib, raqsbopligi sababli o‘zining asil

holatini saqlab kelgan. «Galdim sana mehmon bo'lib», «Par devol» shular jumlasidan.

Yalla janrida ham xalq hayoti va ijodi yaqqol ko'rinadi va o'zbek musiqa janrlari orasida alohida o'rin egallaydi. Yallada qo'shiq va raqs mushtarakdir. Ana shu xususiyatlari, ya'ni raqsboqligi, raqsning ijro etilishi, ijroda ko'pchilikning etishi kabi jihatlari laparga yaqin janr ekanligidan dalolat beradi.

Yalla so'zi o'ynab-kulish, kuylash, xursandchilik qilish ma'nolarini bildiradi. Yallada band-naqarot shakli barqarordir. Bu holat laparlarda ko'rinmaydi. Chunki laparda naqarot ishlatilmaydi.

Yalla ko'proq yakka va jamoa ijrosida qo'llaniladi. Demak, band naqarotni i yallachi va jamoa (naqarotchi) navbatma-navbat kuylashadi. Yallada o'ynab-kuylash xususiyati uning she'riy matniga bog'liq. Yengil hazil-mutoyiba bilan barmoq vaznidagi she'rlar yallaga xush kayfiyat baxsh etadi. Naqarotni yanada o'ynab-kulishga chorlovchi «yallo», «yalli» so'zlariboshqaradi. Yallada barcha musiqa asboblari ishlatiladi, ijro jarayonida raqsboqlikni barqaror ushlashi uchun doyra asosiy jo'rsoz musiqa asbobi hisoblanadi. Bugungi kunda xalq orasida mashhur bo'lib sevilib kuylanib kelinayotgan «Yallama yorim», «Yallola», «Oho yalli» kabi yallalar bunga misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – T.: «Musiqqa», 2010
2. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – T.: «Mumtoz so'z», 2010
3. Alaviya M. O'zbek xalq qo'shiqlari. – T., 1959.
4. Alaviya M. O'zbek xalq marosim qo'shiqlari. – T.: Fan, 1974.
5. Musaqulov A. O'zbek xalq lirikasi. – T.: Fan, 2010.